

УДК 636.03

СТРАУСОВОДСТВО – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

ТРОЯНОВСКАЯ РАНО АБДУСАТТАРОВНА

Ассистент кафедры общей зоотехнии и ветеринарии, Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан.

ИСАМУХАМЕДОВ САЛИХ ШУКУРОВИЧ

Кандидат биологических наук, доцент кафедры общей зоотехнии и ветеринарии, Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан.

***Аннотация.** Описаны продуктивные качества африканских страусов. Показаны достоинства мяса страусов и высокая эффективность их выращивания, дана оценка качеству яиц страусов и их высокая диетическая ценность. Кроме того страусы дают дополнительную очень ценную продукцию: кожа, жир, перья. Дана перспектива развития страусоводства в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** африканский страус, мясо, яйца, кожа, жир, перья, эффективность, разведение, адаптация.*

В последние годы новой отраслью птицеводства в Узбекистане является страусоводство. Это обусловлено их высокой адаптационной пластичностью, неприхотливостью к условиям содержания и кормления, а также достаточно высоким уровнем мясной продуктивности и качеством мясной продукции [7, с. 122-125; 8, с. 86-88].

Особое дефицитными в рационе питания являются продукты животного происхождения, прежде всего мясо. Мировой опыт свидетельствует, что основным направлением решения данной проблемы является развитие производства мяса птиц и рыбы - как источника полноценного белка, сбалансированного по аминокислотному составу. Кроме того, птицеводство и рыбоводство вследствие высокой оплаты корма приростом и быстрого оборота стада – экономически привлекательная отрасль, что немаловажно в современных рыночных условиях [5, с. 56-57].

В последнее время большую популярность во всем мире приобретает разведение страусов. Это объясняется биологическими особенностями и хозяйственно-полезными признаками страусов. Биологические данные страуса свидетельствуют о высоких воспроизводительных и продуктивных качествах. При общей продолжительности жизни до 70 лет, самка начав продуцировать в 2-3 года, сохраняет способность к воспроизводству в течении 35-40 лет [2, с. 64-68; 3, с. 24-25]. Даже при оптимальной яйценоскости 42 яиц в год, от одной самки можно ожидать в год в среднем до 28 страусят, которые при выращивании до одного года при живой массе 100 кг обеспечат выход 1540 кг тушах при убойном выходе 55%. Это в семь раз превосходит продуктивность мясной коровы, которая в год производит одного теленка (табл.1) [4, 6 с.].

Таблица 1.

Сравнительная характеристика мясной продуктивности страуса и мясной коровы

	Самка страуса	Мясная корова
Период инкубации и стельности дней	42	280
Число потомства, голов	38-42	1
Достигших убойного возраста, голов	28	1
Общая масса годового приплода, кг	2800	350
Убойный выход, %	55	60

Масса туши, кг	1540	210
Затраты корма на 1 кг живой массы, корм. ед.	4,0-4,5	8-10

Самое главное затраты корма на прирост 1 кг живой массы страуса в 2 раза меньше чем у крупного рогатого скота, что в настоящее время является наиболее актуальной проблемой, т.к. на производство мяса основные затраты приходится на корм.

Мясо страусов отличается нежной консистенцией, сочностью, ароматом и высокими вкусовыми качествами, а самое главное то, что это полноценный диетический заменитель говядины с высоким содержанием белка и низким содержанием холестерина в сравнении с другими сельскохозяйственными животными [2, с. 64-68; 9, 14 с.].

Наиболее качественное, нежное по вкусовым качествам, мясо получают от страусов в возрасте 10-12 месяцев при живой массе 90-110 кг.

Среди достоинств страусового мяса – его низкая калорийность, относительно небольшое содержание холестерина, полезный для здоровья жирнокислотный состав и высокий уровень белка свыше 21%. Как и в говядине белок страусового мяса состоит исключительно из необходимых в питании аминокислот, половину которых составляют незаменимые.

Мясо страусов характеризуется низким содержанием жира (0,9 и 1,4 %, соответственно, в сыром и вареном виде), которого значительно меньше, чем в говядине (15 %) или в мясе кур-бройлеров (3 %). Выгодно отличается оно и качеством жира. В нем гораздо больше содержится важных для человека полиненасыщенных жирных кислот (в сумме 32,5 % против 20,0% и 5,0%, соответственно, в курятине и говядине) [6, с. 7-8].

Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков в мясе страусов намного ниже предельно допустимых уровней, что подтверждает абсолютную безопасность страусового мяса для потребления в пищу.

От говядины и мяса бройлеров страусовое мясо отличается низким в 1,5-2,0 раза содержанием натрия, повышенным содержанием фосфора, железа, меди и марганца.

Уникальный состав страусового мяса привлекает внимание диетологов и медиков, которые по праву считают его ценным продуктом не только для взрослых, но и для детей

В последнее время спрос на страусиное мясо значительно растет и тенденция роста является достаточно стабильной. Особенно большим спросом в ресторанах Европы и США пользуются блюда билтонг, карпачо приготовленные из мяса страуса. В настоящее время насчитывается целый ряд продуктов, которые готовятся из страусиного мяса и считаются экзотическими и дорогостоящими деликатесами: «острич- кебаб», сырокопченая колбаса, страусиное филе, стейки, бескостные вырезки [9, 14 с.].

Кроме высококачественного мяса, продукцию страусоводства составляют яйца, субпродукты, жир, кожа и перья птицы. В среднем 25% получаемых от птицы яйца оказываются непригодными для инкубации и могут служить для пищевых целей.

Страусиные яйца уникальны своими размерами и массой, а по содержанию многих питательных веществ превосходят куриные. В них больше калия, фосфора, железа, протеина, витамина В₁ и В₂, а также некоторых аминокислот. Кроме того, яйца страусов содержат меньше холестерина, чем яйца кур и прочих одомашненных птиц, что делает их диетическими и несравненно более полезным аналогом куриных яиц [4, 6 с.].

Скорлупа очень прочная, поэтому из скорлупы изготавливают прекрасные сувениры. Содержимые яиц можно употреблять целиком в вареном виде или готовить яичницу. Одного яйца обычно достаточно, чтобы приготовить 9-12 порций блюда. Органолептические свойства страусиных яиц оценивают как хорошие, поэтому в перспективе из них можно получить широкий ассортимент яйцепродуктов для использования в кондитерской и мясной промышленности, в том числе при производстве колбасных изделий. Из субпродуктов страуса в пищу можно использовать сердце и часть желудка, а также печень, которая благодаря своим вкусовым качествам считается деликатесным продуктом [8, с. 86-88].

А полученные из подкожного и внутреннего жира африканского страуса масла применяются в медицине и косметологии благодаря их противовоспалительным,

бактериостатическим, ранозаживляющим и увлажняющим свойствам. Они эффективны для уменьшения болей, используются для регенерации капилляров, при укусах насекомых, применяются для приготовления увлажняющих кремов и лосьонов. Кроме того, в промышленности эти масла используют, как смазочные средства. Страусиная кожа отличается от других кож животных высокими потребительскими свойствами: износостойкостью (ее носкость составляет до 30 лет), гибкостью и мягкостью, устойчивостью к влаге, легкостью в обработке и пригодностью для изготовления из нее широкого ассортимента изделия [3, с. 24-25; 5, с. 56-57].

Еще в древнем Египте особенно высоко ценились страусиные перья, которыми украшали шлемы офицеров, веера фараонов. Ежегодно бразильцы для карнавала импортируют десятки тонн страусиных перьев. Перья страусов обладают антистатическими свойствами и нашли широкое применение в электронной промышленности [9, 14 с.].

Выше перечисленные достоинства продуктивных качеств черных африканских страусов послужило толчком возникновения фермерских хозяйств занимающихся разведением страусов. Причем последние годы в Узбекистане некоторые фермеры пытаются разводить страусов, завезенных из разных географических зон. В следствие чего возникают определенные проблемы разведения страусов в новых для них природно-климатических условиях. В этой связи в ТашГГАУ на кафедре «Общая зоотехния и ветеринария» начата научно-исследовательская работа, направленная на комплексную оценку адаптационных способностей и хозяйственно-полезных качеств страусов разных генотипов в условиях Узбекистана.

Основная цель этой работы научно обосновать все аспекты адаптации черных африканских страусов в условиях Ташкентской области. Исследования проводятся в фермерском хозяйстве «Чинобад Хаитбаев Сайдулла» Кибрайского района.

В настоящее время на ферме делают упор на комплектования родительского стада, получение молодняка и его реализации, а также реализации инкубационных яиц [7, с. 122-125].

Сформированы две группы черных африканских страусов разных генотипов. Изучаются репродуктивные качества (яйценоскость, оплодотворяемость, выводимость и сохранность страусят), рост и развитие страусят с учетом веса яиц при закладке, гематологические и клинические показатели и их связь с адаптационными качествами страусов.

В перспективе ожидается положительная динамика эффективности работы данной фермы по результатам реализации продукции страусоводства, поскольку рентабельность страусоводства превосходит рентабельность производства других видов мяса и при поддержке государства и увеличения частных инвестиций, можно прогнозировать активное развитие этой отрасли птицеводства в ближайшие годы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вайскрובה Е.С., Чечерина С.А. Перспектива разведения страусов в России в период введения санкции на сельскохозяйственные товары // Технические науки: теория и практика: материалы III Междунар. науч. конф. – Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. – С. 121-124.
2. Кузмичев В.Ю., Колодязная В.С., Мясо страуса в производстве мясных продуктов // Мясные технологии. 2005. - № 5. - С. 64-68.
3. Микритичев, Г.А., Морозов Н.П., Малякина Л.Ю., Страусоводство – надежный источник высококачественного мяса // Зоотехния. 2011. С. 24-25.
4. Разведение, кормление и содержание африканских страусов в условиях Казахстана // Справочное пособие по заказу Министерства Сельского хозяйства РК. - Алматы: Нурпринт, 2006.- 6 с.
5. Сифулина А.М., Загангирова А.М. Мясная индустрия: птицеводство и переработка птицы. 2011. – С. 56-57.
6. Трояновская Р.А., Исамухамедов С.Ш. Страус – источник мяса высокого качества // Научно-практические исследования в Узбекистане: 25 Международная научная дистанционная онлайн конференция. – Ташкент, 2021. - С. 7-8.
7. Трояновская Р.А., Исамухамедов С.Ш. Страусоводство – новое направление птицеводства в Узбекистане // “Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы” Международная научно-практическая конференция. - Волгоград-Молочное, 2021. - С. 122-125.
8. Трояновская Р.А., Исамухамедов С.Ш., Продуктивные качества африканских страусов и перспектива их развития в Узбекистане // Вестник аграрной науки в Узбекистане. – Ташкент, 2022. - № 6/2 (6). - С. 86-88.
9. Туревич В. Особенности выращивания страусов.: Автореф. дис. канд. сел. хоз наук. - Сергиев Посад, 2003. - 14 с.